

МОТИВ СИРОТСТВА В ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И В БИБЛИОГРАФИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ ТЮРКСКОГО МИРА

¹Дуранлы, М., ²Алтыбаева А.Б., ³Мұратқызы М., ⁴Коваль О.В.

¹Доктор филологических наук, профессор Института исследований тюркского мира,
Эгейский университет, г. Измир/Турция

^{2,4}Магистр гуманитарных наук, старший преподаватель кафедры филологии и
практической лингвистики, КРУ имени А.Байтұрсынұлы, г. Костанай, Казахстан

³Магистр филологии, старший преподаватель кафедры филологии и практической
лингвистики, КРУ имени А.Байтұрсынұлы, г. Костанай, Казахстан

¹ <https://orcid.org/0000-0002-4529-2700>

³ <https://orcid.org/0000-0003-4210-4716>

⁴ <https://orcid.org/0000-0002-3405-9698>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11100702>

Аннотация. В данной статье рассматривается тема сиротства в тюркском фольклоре, как одна из интереснейших, но малоизученных проблем. Заявленная тема статьи является актуальной проблемой прошлого и настоящего времени. «Сиротство», как ключевое сочетание в рамках статьи, находится в центре внимания авторов. Для классификации понятия и произведения о сиротстве в устном народном творчестве и исторических данных нами рассмотрены образы сирот во всех фольклорных жанрах и сделан сравнительный анализ исторических деятелей. Статья в раскрытии темы включает в себя несколько компонентов: бытовое отношение к сиротам, совмещающее и жалость, и жестокость со стороны окружающих по отношению к ним; восприятие сироты, основанное на архаических верованиях и представлениях о нем; на представлениях о вредности сироты (как представителя другого рода, иногда иного мира, как человека, наделенного «недолей»).

Ключевые слова: фольклор, исторические факты и фольклор, сравнительный анализ, легенда, жанр фольклора, мотив сиротства, общий сюжет.

Abstract. This article examines the topic of orphanhood in Turkic folklore as one of the most interesting but little-studied problems. The stated topic of the article is a pressing problem of the past and present. «Orphanhood», as a key combination within the article, is the focus of the authors' attention. To classify the concept and work about orphanhood in oral folk art and historical data, we examined images of orphans in all folklore genres and made a comparative analysis of historical figures. The article's discussion of the topic includes several components: everyday attitude towards orphans, combining both pity and cruelty on the part of others towards them; perception of an orphan based on archaic beliefs and ideas about him; on ideas about the harmfulness of an orphan (as a representative of a different kind, sometimes of a different world, as a person endowed with «not enough»).

Keywords: folklore, historical facts and folklore, comparative analysis, legend, genre of folklore, motif of orphanhood, general plot.

Ozet. Yazarlar bu makalede Türk folklorunda yetimlik temasını anlatmaktadır. Bu, geçmişin ve günümüzün en ilginç ama yeterince araştırılmamış sorunlarından biridir. Makalenin yazarları anlatılar ve tarihsel veriler çerçevesinde yetimlik konusuna odaklanmaktadır. Yetimlik kavramının sınıflandırılması ve sözlü halk sanatında yer alan eserler ve tarihi veriler için halk sanatının tüm türlerinde yer alan yetim imgeleri incelenerek tarihi şahsiyetler karşılaştırmalı bir bakış açısıyla analiz edilmiştir. Makale birkaç bileşen içeriyor. Yetimlere yapılan günlük

muamele, başkalarının onlara karşı uyguladığı vahşet; yetimlerle ilgili eski inanış ve düşüncelere dayanan algı; yetimliğin zararı fikrinden yola çıkılarak oluşturulmuştur (farklı bir boyun, bazen de başka bir dünyanın temsilcisi, "kendisinde her şeyin yeterli olmadığı" bir kişi olarak).

Anahtar kelimeler: folklor, tarihsel gerçekler ve folklor, karşılaştırmalı analiz, efsane, folklor türü, yetimlik motifi, genel olay örgüsü.

Annotatsiya. *Ushbu maqolada muallif tomonidan turkiy xalq og'zaki ijodidagi yetimlik mavzusi haqida hikoya qilinadi. Bu eng qiziqarli, ammo kam o'rganilayotgan muammolardan biri bo'lib, o'tmish va bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Maqola mualliflari tomonidan yetimlik haqida rivoyatlar va tarixiy ma'lumotlar doirasida e'tibor qaratadilar. Og'zaki xalq ijodida yetimlik haqidagi tushuncha va asarlarni va tarixiy ma'lumotlarni tasniflash maqsadida barcha xalq og'zaki ijodi janrlaridagi yetim bolalar obrazlari o'rganilib, tarixiy shaxslarning qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Maqola bir nechta tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Ulardan birinchisi, yetimlarga har kungi munosabat, ularga nisbatan boshqalarning shafqatsizligi va hayotiy tarzini anglatishi uyg'unlashadi. Ikkinchisi, esa yetim bolalar haqidagi eski e'tiqod va g'oyalarga asoslangan holda idrok etish. Uchinchisi, esa yetimlikning zararli ekanligi haqidagi g'oyalarga asoslangan (boshqa turdagi, dunyoning vakili sifatida, " hamma narsasi yetarli bo'lmagan" shaxs sifatida) shakillanadi.*

Kalit so'zlar: folklor, tarixiy faktlar va folklor, qiyosiy tahlil, afsona, folklor janri, yetim motifi, umumiy syujet.

Введение. Связь фольклора с исторической действительностью – один из важных вопросов науки фольклористики. Познание этой проблемы в научном исследовании очень сложно и многогранно: вопросы «фольклор и история», «историческая правда и фольклор» всегда сопровождаются в период зарождения, становления и развития фольклористики и являются предметом специальных исследований. Известно также, что существовала школа создателей «чистой истории» из фольклорных произведений. Причина такого научного усилия не была необоснованной, поскольку фольклор – это наследие, имеющее как филологическое, так и историческое значение.

Известно, что фольклор находится на стыке двух наук, повествует об исторических личностях, живших в определенное время. Как правило, прямо или косвенно связан с историческими событиями и действительностью жизни. Но, на наш взгляд, фольклорное произведение описывает исторические события и личности существенно иначе. Разные жанры фольклора имеют разное отношение к действительности. Например, былины и сказки, исторические поэмы и легенды изображают исторические события на разных уровнях. Если в сказке изображение исторической правды очень редкое и расплывчатое, то в героической поэме и историческом эпосе истина более ясна. С другой стороны, следы происшедшего в легендах гораздо более доминирующие, даже в некоторых случаях сюжет исторических преданий совпадает с содержанием исторических документов. Вот почему легенды можно рассматривать как источник истории или, по крайней мере, как исторический документ.

Нельзя относиться к легендам, оцениваемым как устная история народа, как к чистой истории и категорически признавать, что рассказанные события не претерпели никаких изменений с момента своего первого распространения, а истина осталась неизменной, иными словами, все легендарные данные не могут быть приняты за истину. Любой конкретный исторический факт, входящий в состав легенды, меняется с течением времени,

сортируется и обрабатывается в соответствии с исторической ситуацией и точкой зрения жившего в то время поколения. На смену старым понятиям приходят новые понятия и познания. Мы согласны с мнением С. Каскабасова, который считает, что: «Жанр легенды, как и весь фольклор, не состоит из анахронизмов». Во-первых, потому, что она распространялась в устной форме, во-вторых, потому, что с момента рассказа истории прошло много времени, в-третьих, потому, что на историю повлияли художественные элементы, история, рассказанная в легенде, становится неясной, появляются варианты истории, и даже время повествования подвергается изменениям»[1, с. 124].

Основная цель статьи – руководствуясь сравнительно-описательным методом определить общие для тюркского народа мотивы сиротства в легендах, сохранившиеся в народной памяти и исторических фактах.

Задачи:

- определить сюжеты сиротства из юности в истории известных людей мирового фольклора;
- доказать, что мотив сиротства является неотъемлемой частью биографии будущего правителя;
- показать изображение «необычного детства» фольклорного героя и исторического деятеля.

Материалы и методы. История правящей аристократической семьи, осиротевшей в молодом возрасте и выросшей до зрелого возраста под опекой влиятельного вождя, является обычным сюжетом в казахском и тюркском фольклоре. Постоянная отсылка сюжета к историческим преданиям имеет эффект народно-художественных приемов, берущих свое начало в народной эстетике. Несомненно, на стойкое утверждение такого художественного метода в тюркском и казахском фольклоре оказала влияние история о выросшем сиротой пророке Мухаммеде, «хане ханов» Чингисхане, выросшем сиротой и добившемся славы через многие лишения. При этом автор «Джами ат-Таварих», рожденный в традициях средневековой генеалогии, Кадыргали Джалайири, служивший хану, написал биографию Ораз-Мухаммада, потомка Чингисхана, используя художественные особенности, обнаруженные в историко-генеалогических трудах о потомках Чингисхана, в легендарных рассказах, распространенных в стране. Видно, что он старался передать судьбу правителя в молодости средствами, которые впечатляли бы публику.

Забота Майки-би об Алаше и участие в выборах хана возрождаются в легендах об Абылай-хане XVIII века. Потомок Уйсина Майки, сирота Уйсин Майки, пришедший в казахскую степь из чужой земли (Ургениш, Бухара, Туркестан) как «Казах – моя страна, Сарыарка – моя земля», берет Уйсина Толе на свою опеку и воспитывает его как своего ребенка. Ребенка зовут Сабалак, он пасет сначала верблюдов, а затем лошадей. Би подвергает мальчика различным испытаниям и проверяет его благородство. Когда казахские богатыри (Каракерей Кабанбай, Канжигалы Богенбай) объединяют свои силы против врага и отправляются в поход, когда они приходят просить благословения Уйсина Толе, они присоединяют Абылая к батырам. Позже этот мальчик стал ханом трех жузов. Таким образом, по логике казахских преданий, Абылай-хан, являющийся в XVIII веке главой трех жузов, стал опекуном Алаша-хана, был воспитан потомками Уйсина Майки, чтобы получить их благословение должен был пройти испытание [2, с. 27].

В мировом фольклоре распространен сюжет о том, что известные люди в юности становятся сиротами, уезжают далеко за пределы страны на охоту или зарабатывают на жизнь пастухами в руках простых людей, а затем получают свое законное место (трон). «Сиротство – неотъемлемая часть биографии будущего правителя. Этот мотив играет значительную роль и в описании «особого детства» фольклорного героя. Это постоянная форма подъема героя снизу вверх, художественный подход, рожденный из цели прославления героя народной эстетики» [3, с. 188].

Почти все знаменитые герои известных эпических поэм и легенд тюрко-монгольских народов были сиротами. Например, такие знаменитые эпические герои, как Манас, Кургулы, Джангар (Джангар), становятся сиротами и работают пастухами. Едиге батыр, один из главных героев ногайских поэм, после смерти родителей, став сиротой, провел детство пастухом, пасущим овец [4, с. 52-53]. Согласно казахским и башкирским преданиям, Чингисхан, которого прогнали братья за то, что он был «сиротой, рожденной без отца», покинул родную землю и зарабатывал на жизнь охотой на чужбине.[5, с. 66].

Эти герои, невинно преследуемые из-за сиротства, позже возвращаются в свою родную землю, становятся знаменитыми героями или правителями. По мнению Е.М. Мелетинского, гонения на сироту, основанные на политической борьбе, споре, невинных страданиях, являются характерными чертами классических образцов эпоса [6, с. 57]. «Необычное детство» будущего правителя страны встречается и в фольклоре западноевропейских стран [7, с. 24].

Сиротству уделяется много места не только в чисто фольклорных произведениях, но и в официальных биографиях исторических личностей. Чингисхан, основатель Монгольской империи, потерял отца в 9-летнем возрасте [8, с. 52]. Мухаммад Шайбани, основавший Узбекское государство, захватив его в Мауреннахре, принадлежавшем Амиру Темиру, умер в детстве, когда умер его отец Шах-Будак Султан, и о нем заботился дед Абилхаир-хан. Хан отдает их на воспитание уйгуру Бай-Шайку Кокельташу [9, с. 97-98].

Тот факт, что герой в юном возрасте осиротел и подвергся насилию, – распространенный сюжет в легендах, родившихся в XV-XVIII веках. В казахских исторических преданиях выделяют четыре типа сиротства. Первый: стать сиротой после потери дедушки (отца); второй: стать сиротой из-за давления или несправедливого обращения со стороны отца, покинуть родную землю и жить сиротой; третий: подвергнуться отстранению со стороны братьев и сестер; четвертый: потерять мать и вырасти на руках мачехи. Статус сиротства знаменитых героев казахских сказаний отражен в таблице 1. Таблица 1 – Статус героев легенды.

Положение сироты				
Осиротевшие персонажи	Сирота, потерявшая отца	Быть под давлением отца испытывая сиротство	Отвержение братьев и сестер	Быть на воспитании у мачехи

Алаша хан		+		
Едиге батыр	+			
АсанКайгыжырау	+			
Ораз-Мухаммед	+		+	
Абилқайыр хан	+			
Абылай хан	+		+	
Кокжал Барак султан	+			
Байдибек батыр	+			

Следует отметить, что среди героев легенды, оставшихся сиротами, есть ханы, батыры, бии, жырау. Если потомки ханов воспитывались в руках влиятельных биев, то батыры и жырау в свои сиротские дни находились под опекой простых людей. Например, наследники казахского ханства, правившие в Касымском ханстве Российской империи в начале 17 века, после того, как Ораз-Мухаммед, сын султана Ондана, потерял отца и деда, находился в руках Сейдак-бия, сына Бекболата, соперника Кочим-хана. [10, с. 123].

В бурный период 1-й половины XVIII века знаменитый Абилхаир-хан, оставивший глубокий и заметный след в политической истории Казахского ханства, в юности находился под опекой знаменитого ШакшакаЖанибека [11, с. 95]. В XVIII веке султан Кокжарлы Барак, известный своей храбростью, в юном возрасте остался сиротой, пас скот своегодвоюродного брата [12, с. 7].

Знаменитый казахский хан Абылай осиротел и работал у своего двоюродного брата Абилмамбета, затем стал пастухом в руках Уйсина Толе и ЖаксылыкаДаулетбая: «Когда ему было двенадцать лет, с ним был пастух по имени Оразаулык,они пришли в Туркестан и работали у ханаАбилмамбета. Не имея возможности там обосноваться, они пасли верблюдов Уйсин Толе. Он не мог там оставаться, направившись в Сарыарку пришел в Атыгай, Караул, и присматривал за лошадьми богатого Даулеткельди» [13, с. 303].

В некоторых легендах Абылай, рано осиротевший от бедных родителей, находится на службе у богатого человека. Мальчик, подвергшийся жестокому обращению со стороны бая, несколько раз убежал. Но бай ловит мальчика и усугубляет его унижение. Наконец, пятнадцатилетний Абылайприсоединяется к группе юношейи начинает поход и воинственную жизнь. Абылай, совершивший несколько успешных походов, благодаря своему героизму и храбрости, приобрел большое богатство, стал знаменитым человеком иханом [14, с. 257].

Взросление и воспитание известных людей в казахской истории, таких как Ораз-Мухаммед, Абилхаир, Абылай, Кожал Барак, среди простых людей является проявлением патриархально-демократического характера власти, большой благотворительности и заботы о народе. Народные желания и пожелания, чтобы судьба правящего хана была подобна судьбе простого народа, и они желают прихода человека, пришедшего к власти своим личным достоинством [15, с. 37].

Некоторые из героев остались сиротами, имея родителей. Можно упомянуть и об испытаниях, которые пережил Алаша-хан. Рожденный с меткой от матери, отец выгоняет его из родной земли и отвозит в далекие края. Алаша, живая сирота, зарабатывает на жизнь охотой. Позднее кочевник стал ханом трех жузов казахов и получил независимость от своего отца, правившего Бухарой. Положение Алаша-хана аналогично положению Огизкагана. Кара Хан, отец-неверный, пытается убить своего сына Огыза, который родился мусульманином. Огуз воевал со своим отцом, победил его, вернул народ себе, обратив их в мусульманство[16, с. 28].

В исторических преданиях знаменитые герои казахов страдают от сиротства и бедности, взрослея, становятся сильнее. В сознании народа герой, выросший из сирот, – это неукротимый, отважный герой, который переживает за народ. Например, Ораз, отец батыра Алшина Джалангтоса, живший в XVI веке, рано потерявший родителей, а благодаря живости своей плоти прославился и дослужился до должности главного советника Амира Темира [17, с. 4]. Знаменитый Байдибек Батыр осиротел от родителей в трехлетнем возрасте во время войны. Он был под опекой своих братьев, а когда вырос, пас лошадей бая по имени Уйсин Шынтас [18, с. 17]. Акпан Батыр, родившийся в Казыгуртском районе в начале XVIII века, остался сиротой от отца и пас верблюдов. Будущий герой проявляет героизм, оказывая сопротивление ворами, пришедшим украсть скот бая. Во время джунгарского нашествия Джидебай батыр остался сиротой без матери и жил с отцом и мачехой, которая унижала его: «Родная мать Джидебая умерла и его отец Кожаназар женился на токал. Имя токал было Апар. Апар родила шестерых сыновей. Я не солгу, если скажу, что ее рост был мал. Когда она привязывала уйки юрты, она заставляла ложиться под ноги Жидебая.» [19, с. 140].

Заключение. Сиротство – это трагедия, которая происходит с казахскими жырау, акынами и биями. Асан Кайгы, известный человек XVIII века, искавший «Жеруйык» по-казахски, растёт сиротой в возрасте Бухара жырау [20, с. 6]. Отец Асана Кайгы, Сабит, отправился на поиски края, богатого животными и птицами, а его сын Асан растёт сиротой. Асан, молодой человек, идет по стопам своего отца и ищет комфортное место для жизни своего народа. Он стал советником Аз-Жанибека, защищал интересы народа и оплакивал нужды родного края. А Бухар Жырау становится советником Абылай-хана, мудрецом, который говорит с ханом от имени народа, заботится о народе, защищает бедных, говорит откровенно и без колебаний. Подобное восхождение характерно и для биев.

Опираясь на сюжеты сиротства, изложенные в статье, мы пришли к следующим выводам:

- *мотивы сиротства встречаются в раннем детстве многих известных исторических людей в мировом фольклоре;*
- *в соответствии с таблицей определены известные личности, достигшие высоких рангов, будучи сиротами в раннем детском возрасте;*
- *в статье дана классификация в соответствии со статусом сиротства: сирота, потерявшая отца; быть под давлением отца, испытывая сиротство; отвержение братьев и сестер; быть на воспитании у мачехи;*
- *в статье показаны исторические персонажи, добившиеся известности своим трудолюбием, храбростью, показавшие на личном примере, что будучи сиротой, имея благородство и беззаветную любовь к своему народу, можно стать правителем и ханом, которых выбрал в правители сам народ.*

Мотив сиротства – один из мотивов, представленных в произведениях, представляющих собой один из самых широко распространённых жанров устного народного творчества. Проблема бездомных детей, сирот была актуальна во все времена. Сиротство является одной из острейших, массовых и социально опасных явлений в обществе. Часть общества, поднимая эту проблему, описывают свое отношение в произведениях различных жанров, тем самым привлекают к этой проблеме все больше внимания, чтобы помочь сиротам как духовно, морально, так и материально. В наши дни сиротство на бытовом уровне проявляется жестоким отношением общества к сиротам. С другой стороны, существуют верования о покровительстве сиротам и всем оставленным

высшей силы, Бога. Это восприятие обуславливает то, что опека над сиротами считается делом почетным и благородным.

REFERENCES

1. Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы.–Алматы: Ғылым, 1984.–272 б.
2. Әбсадықов А. Абылай хан ғұмырнамасы: миф пен шындық. Биография Хана Абылая: мифы и реальность.–Астана: Фолиант, 2005.–140 б.
3. Қасқабасов С. Ертегі пен эпостың сюжеттік типологиясы // Қазақ фольклорының типологиясы. –Алматы: Ғылым, 1981.- Б.235-266.
4. Едіге батыр. -Алматы: Ғылым, 1996. -368 б.
5. Аникин В.П. Художественное творчество в жанрах сказочной прозы (К общей постановке проблемы.//Русский фольклор. Т.13. Русская народная проза.–Ленинград: Изд-во АН СССР, 1972.–С.66
6. Мелетинский Е.М. Народный эпос // Теория литературы (Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры). – М.: Наука, 1964. –С.50-96.
7. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад –Ленинград: Наука, 1979.-493 с.
8. Қазақстан тарихы туралы моңғол деректемелері. II том. Лұбсанданзан. Ежелгі хандар негізін салған төрелік жосығының туындыларын құрастырып, түйіндеген Алтын тобы (Алтын түйін) демек-дүр. –Алматы: Дайк-Пресс, 2005.-305 б.
9. Мағауин М. Қобызсарыны. XV-XVIII ғасырда жасаған қазақ ақын, жыраулары.–Алматы: Жазушы, 1968. -156 бет.
10. Жалайыри Қ. Шежірелер жинағы. Алматы: Қазақстан, 1997.–128 б.
11. Ерофеева И. Хан Абулхаир: полководец, правитель и политик. Научное издание.- Алматы: Санат, 2002.-336 с.
12. Қайырбаев Т. Көкперлі Көкжал Барақ // Қазақ әдебиеті 1992.- 5-маусым.
13. Мәшһүр Жүсіп. Абылай хан дәуірі. // Абылай хан. / Құраст. С. Дәуітов. –Алматы: Жазушы, 1993.-416 б.
14. История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. Народные предания об исторических событиях и выдающихся людях Казахской степи (XIX-XX вв)/ Сост. С.Ф. Мажитова.–Алматы: Дайк-пресс, 2007.-Т. 9.-500 с.
15. Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. –Ленинград: Наука, 1974,-726 с.
16. Фазлаллах Рашид ад-Дин. Огуз-наме.-Баку: ЭЛМ, 1987.-128 с.
17. Есламғалиұлы М. Жалаңтөс баһадүр.// Егемен Қазақстан. -1996.- №38.
18. Төреқұлов Н, Қазыбеков М. Қазақтың би шешендері. 1-2 кітап. – Алматы: Жалын, 1993.– 400 б.
19. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. 9 том.–Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ, 2006. –366 б.
20. Смирнова Н. Абылай туралы жыр, аңыздар // Қазақ тарихи жырларының мәселелері.– Алматы, Ғылым, 1979.-311 б.